

СПЕЦИФИКА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Старший преподаватель Нукусского инновационного института

Жолдасбаев Парахат Муратбаевич

Калисные слова: Наука, знание, наука, рационализм, реальность, научное знание, идеализация, гипотеза.

Аннотация: В этой статье описаны пути организации и проведения научно-исследовательских работ в области спорта.

Наука считается специфической деятельностью тех, кто ставит своей целью получение знаний о действительности. Наука является основной производной научной деятельности, но не единственной. Продукт науки может быть отнесен к рациональному (рациональному, правильному, основанному только на мышлении) научному методу, явление, одинаково распространенное на все сферы деятельности человека, в том числе при создании различного оборудования, технических средств, технологий в производственных отраслях за пределами науки. Наука напрямую связана с рациональными научными методами, применяемыми при создании других продуктов социальной сферы.

Рационализм-философское течение, которое рассматривает разум как единственный источник познания, отделяя мышление от чувственного восприятия. В переносном смысле рациональность-это видение, созерцание, из этого следует, что "рациональность" или "рациональность" – вводится в оборот в значениях "соответствие разуму", "благосклонность", "целесообразность".

Наука также является источником духовных ценностей в сообществе. Хотя наука направлена на получение истинного знания реальности, наука и реальность не имеют одинакового значения:

Реальность 1 – подлинность, подлинность, реализуемость, выполнимость; **реальность 2-Реальность**, употребляемая в значениях той же истины.

Истинное знание также может быть ненаучным. Важно отметить, что это не подразумевает отрицательной оценки состояния, кроме как в соответствии с

требованиями науки. С ростом роли науки в жизни общества, однако, научные основы не всегда адекватны и уместны. Из истории науки известно, что научное познание не всегда может быть рациональным.

Научное знание-используется во многих случаях, даже в тех случаях, когда оно не гарантирует получение реальных знаний в отношении теорий. По сути, истинные знания создаются в силу общественной необходимости в различных сферах человеческой деятельности: в быту, экономике, политике, искусстве и инженерном деле. В этих областях есть аспекты, которые, хотя и реальны, буквально отличаются от цели получения научных знаний. Например, в искусстве – произведения с новой художественной ценностью, в машиностроении-новый проект, Технологический процесс, изобретения, а в экономике приоритет отдается таким целям, как эффективность.

Как и в других областях, эффективность проектного, технологического образования и воспитания в направлении учебно-методической деятельности области педагогики социальных явлений по происхождению и развитию, а также новые закономерности научно-методической деятельности (фундаментальной и академической), научные знания, доказательства являются приоритетными задачами тенденции развития именно в системе высшего образования.

В социальном процессе многие научные теории были отвергнуты. Иногда (например, Карл Поппер) любое теоретическое утверждение всегда подтверждает, что есть вероятность, что оно будет опровергнуто или потеряет актуальность в будущем, когда придет время.

Наука-не признает астрологию, парапсихологию, уфологию и т. д. Не признавая этих понятий, это не его нежелание, а его неспособность сделать это, потому что т. По словам Гексли, необоснованный "наука совершает самоубийство, принимая вещи, связанные с верой (верой)". В таких концепциях нет убедительных и точных доказательств, но вероятность мимолетных совпадений высока.

Именно противопоставление различных идей и направлений определяет тенденции и специфику развития науки.

Новые идеи и теории ожесточенно борются, находят свое подтверждение. М. Планск говорит об этом так: "На самом деле авторы нового Истинного Знания не так убедительны, как люди с противоположным мнением, но со временем кто-то признает

свою неправоту, в то время как у большинства противников со временем новое поколение быстро усваивает истину". Работа над постоянной борьбой (конфликтом) новых идей на пути к их утверждению в жизни, между разными направлениями и мыслями, буквально обозначает суть жизни в науке. Важный образ современной науки состоит в том, что сегодня она стала отдельной профессиональной сферой, так как до недавнего прошлого организовывала свободную деятельность ученых и не была обеспечена специальным финансированием.

Ученые, работающие в системе высшего образования, своей педагогической деятельностью решили проблему материального обеспечения. Но, сегодня ученый (младший научный сотрудник, старший научный сотрудник) - одна из самых престижных профессий нашего общества. Только в XX веке в оборот было введено понятие "научный сотрудник". По всему миру

Есть также статистика о количестве профессиональных научных сотрудников, занимающихся наукой, более 5 миллионов человек.

Каковы критерии научного познания? Одной из важных отличительных черт научной информации является ее систематизация. Это один из критериев его научности.

Наука-может существовать не только в науке, но и вне ее в систематизированном виде. Поваренная книга, дорожный атлас, толковый словарь или глоссарий по педагогике, электронные учебники и учебники, современные образовательные технологии, программное обеспечение. и т.д.к. - во всех из них заранее определенные научные знания классифицируются и систематизируются в определенных требованиях. Научная систематизация специфична. Для него существуют четкие принципы полноты, последовательности, систематизации. Научное знание, представленное как система, состоит из определенного структурного устройства, его элементами являются доказательства, законы, теория и образ Вселенной.

Отдельные предметные (научные) направления имеют характер развития в требованиях взаимосвязанности и взаимоисключения. Стремление обосновать и доказать знание, является важным критерием научности.

Целостная систематизация знаний с обоснованием, всегда присущая науке.

Есть некоторые точки зрения, что стремление доказать знание-одна из причин возникновения науки. В науке известны различные способы обоснования научных знаний. Используется обоснование эмпирических данных, множество проверок, использование статистических данных и т. д. При обосновании теоретических понятий проверяется их свобода от противоречий, соответствие эмпирическим данным, предмету прогнозирования по возможности описания и развития явлений.

В области науки иногда ценятся и оригинальные (оригинальные), "немыслимые" креативные идеи. Однако результаты научной деятельности, ориентированной на новации, сочетаются со стремлением устранить субъективность, связанную с идентичностью ученого (феномен «излияния»). Через это явление можно показать одно из различий между наукой и искусством. Если бы художник не создавал свое собственное творение, его просто не было бы. Если бы теория не была создана ученым, даже великим человеком, она была бы когда-то создана, потому что интерсубъективность (сущность понятия: 1) особая общность; 2) общее мировоззрение и правила конкретного человеческого общества, общий опыт представления явлений) проявляется в виде необходимого этапа в развитии науки.

Средства и методы научного познания. Хотя область научной деятельности является специфическим направлением, в ней используется опыт повседневной жизни и деятельности человека из других сфер.

Идеализация-научный метод, конструкция (структура) мышления, раскрывающая характер построения и функционирования теоретического и эмпирического знания.

Предсказание (научное) - информация о будущем науки, научном или техническом открытии, основанная на объективном, глубоком и всестороннем анализе развития научного знания.

Дедукция и индукция являются своего рода “анализом и синтезом” в логическом выводе при изучении объекта исследования. Дедукция основана на логических выводах, ведущих от общего к частному. Этот метод широко используется в математике и других общих законах или аксиомах, когда частные зависимости выводятся индукция, противоположная дедукции. Это логическое заключение, в котором происходит мысленное движение от частного к общему. Оба эти метода

взаимосвязаны и дополняют друг друга в исследованиях и разработках, как и методы анализа и синтеза.

Гипотетико-дедуктивный метод - способ получения новых знаний на основе взаимосвязанной гипотезы (гипотезы), вывода из знания новых представлений об эмпирических доказательствах (фактах).

Критическое мышление-это процесс активного рассмотрения научных идей с разных точек зрения, а также сравнения и сопоставления их со всеми доступными альтернативными подходами.

Методика-совокупность методов целенаправленного выполнения какой-либо задачи.

Методология (в науке) - совокупность методов, применяемых в процессе научного исследования, учение о способах организации и структурирования теоретической и практической деятельности научного исследователя.

Наблюдательные и экспериментальные методы научного направления науки-считаются основными методами эмпирического познания, применяемыми в процессе научного исследования.

По наблюдательному методу получения эмпирических данных – говорят исследовать реальную ситуацию без каких-либо изменений. Экспериментальный метод получения эмпирических данных невозможно начать без четкой теоретической дорожной карты. Доказательства, какими бы важными они ни были для научного исследователя, трудно исследовать прямую реальность без теоретического руководства. И. Павлов говорил об этом так: "...чтобы связать факты с событиями, требуется общее видение, которое субъект заранее знает о событиях в каждый момент времени"

Доказательство (научный факт) - научное знание явления, доказанное как объективно-истинное и содержание которого всегда остается неизменным. Задача научной дисциплины состоит не только в сборе доказательств, но и в том, чтобы выразить полное отхождение от основной сущности. Помимо сбора доказательств, научный исследователь должен структурировать и целенаправленно управлять ими. Наука опирается на доказательства так же, как строительное здание строится из камней. Подобно тому, как одна только сумма доказательств не может быть наукой,

куча камней не может быть зданием сама по себе. Научная теория не создается путем обобщения прямых эмпирических данных.

В интерпретации Эйнштейна “ни один логический путь не может напрямую вести от наблюдения к основным принципам теории”.

Теория (научная) - форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях той или иной сферы действительности. Феномены теоретического мышления и эмпиризма-Аро представляют собой сложную взаимосвязь, именно в связи целостной науки и социальной необходимости решения теоретических задач проявляется теория. На пути построения теории используются различные методы теоретического мышления. Именно эксперименты, основанные на мышлении, широко использовались при создании теории со времен Галилея. В процессе мысленного эксперимента ученый-теоретик мысленно рассматривает идеализированные им объекты в нескольких вариантах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Kadirov Rashid Hamidovich // Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilish// Buxoro nashriyoti 2020.
2. Kirimov. F.A //Sport sohasida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish// Toshkent-2014
3. B.M.Azizov, I.A.Israilov, J.B.Xudoyqulov O`simlikshunoslikda ilmiy tadqiqot ishlari// Toshkent – 2014
4. Ózbekiston respublikasi prezidentining 3.11.2022 yildagi «jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi qarori qabul qilindi. *Hujjat 7.11.2022 yilda «Xalq so`zi» gazetasida e`lon qilingan.*
5. *Podrobneye:* https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/jismoniy_tarbiya_sohasida_ilmiy_tadqiqotlar_tizimi_takomillashtiriladi
6. *Podrobneye:* https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/jismoniy_tarbiya_sohasida_ilmiy_tadqiqotlar_tizimi_takomillashtiriladi